

АРАЛАШ ТОЛА ТАРКИБЛИ ИП ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ХОМАШЁ ТАНЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13951169>

Д.Т.Назарова, Ғ.А.Эшмаматов, С.А. Хамраева, Н.Р.Содиқова

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация:

Мақолада костюмбоп матога мўлжалланган 30 тексли арқоқ ипи учун керакли улушлар фоизда аралашма тайёрлаш ва толарнинг тавсифий хоссалари келтирилган. Бунда аралашма тайёрлаш учун технологик шароитлардан фойдаланилган ҳолда 30 тексли аралашмали ип ишлаб чиқариш имконини берадиган улуш фоизи танланган.

Жаҳонда тайёр сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш техника ва технологиясини такомиллаштириш, уларнинг илмий асосларини яратиш бўйича кенг қамровли илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу йўналишда, жумладан, тўқима сифати ва рақобатбардошлигини оширувчи самарали технологияни яратиш, тўқима кўрсаткичларини оптималлаштириш усулларини ишлаб чиқиш, тўқимачилик корхоналарида юқори самарали техник воситалар ва технологияларни яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Шунинг учун, истеъмолчилар талаби ва дидини қондириш учун сифатли ип ва матолар олиш нафақат пахта толасини кимёвий толалар билан аралаштириш орқали, балки Ўзбекистон шароитида ўсадиган ўсимликлар толалари билан аралаштириб ип ва ундан мато олиш жаҳон бозорини эгаллашда муҳим ўрин тутди. Бу борада рогоз ўсимлигидан фойдаланиб, ундан илк бор тола олиниб, уни пахта толасига аралаштириш йўли орқали махсус кийимга, яъни нефтни қайта ишлаш корхоналари ишчилари кийимига мўлжалланган табиий толали тўқима ишлаб чиқариш технологиясини яратиш, пахта толаси тўқималарнинг истеъмол хоссаларини янада оширишни таъминлаш масалаларини ҳал этиш муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, истеъмолчиларни сифатли тўқималар билан таъминлаш мақсадида рогоз ўсимлиги толасининг пахта толаси билан турли улушдаги аралашмасидан йигирилган иплардан янги таркибли махсус кийимбоп тўқималарни ишлаб чиқариш эвазига жаҳон бозорида рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ўта муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Тўқима ишлаб чиқариш соҳасида кўпгина илмий тадқиқот ишлари олиб борилган бўлса-да, ушбу изланишларга қадар махсус кийимбоп матолар ассортиментига мўлжалланган табиий толалар, яъни пахта толаси билан аралашмали

ипдан тўқималар ишлаб чиқарилмаган. Мазкур аралаш табиий толали тўқималар афзаллик ва камчиликлари ўрганилмаган.

Янги аралашма таркибли махсус кийимбоп мато ишлаб чиқариш учун пахта толасига рогоз ўсимлиги толасини аралаштиришнинг сабаби шундаки, рогоз ўсимлиги толаси барча кўрсаткичлари билан ингичка толали пахта толасига яқин бўлиб, рангининг сарғимтирлиги, сиртининг силлиқлиги, тобланиши бўйича ипак толасига ўхшайди. Бундай аралаш таркибли ипларни тайёрлаш – сўзсиз юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминлайди ва ип хоссаларининг яхшиланиши, матолар сифати ва маҳсулот рентабеллигининг ошишига олиб келади.

Пахта ва рогоз аралашмали тола ва ипларнинг кўрсаткичлари қайси махсус кийимбоп тўқима ишлаб чиқаришга мослиги ўрганиб чиқилди ва махсус кийимбоп тўқималарга қўйилган талабларга жавоб берадиган нефть ва газ ишчилари учун янги таркибли дастлабки тўқима варианты ишлаб чиқарилди.

Саноат соҳаларини ўрганиш шуни кўрсатдики, унда меҳнат қиладиган ходимлар ва ишчиларнинг иш фаолияти турли-тумандир. Шунинг учун танланган соҳа учун нефть саноати махсус кийимбоп тўқима бўйича дастлабки эксперимент ўтказишдан аввал нефтьчиларнинг иш фаолиятлари ўрганиб чиқилди. Юқоридагиларни эътиборга олиб, нефтьчилар ишчи кийими учун тўқиманинг физик-механик хусусиятларини ошириш мақсадида турли фоизлар миқдориди: 70% пахта 30% рогоз ва 60% пахта 40% рогоз толалари аралашмасидан 18,5x2 текс танда ва 27 тексли арқоқ ипларидан тўқима намуналари ишлаб чиқарилди ва физик-механик хоссалари ТТЕСИдаги “CENTEX.UZ” лабораториядаги асбоб-усукуналарда синовдан ўтказилди (1-жадвал).

1-жадвал

Т/р	Кўрсаткичлар номи	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1	Ипдаги толалар улуши %	100% пахта	70% пахта 30% рогоз	60% пахта 40% рогоз
2	Ипларнинг чизиқли зичлиги, текс: танда арқоқ	18,5x2 27	18,5x2 27	18,5x2 27
3	Узиш кучи , Н танда арқоқ	439 324	578 385	609 410
4	Узишгача бўлган узайиш, % танда арқоқ	16 18	17 18	18 20
5	Тўқимадаги ипларнинг зичлиги, ип/10см	240 280	240 280	240 280
6	Сирт зичлиги, г/м ²	257	247	238

7	Ҳаво ўтказувчанлик, $\text{дм}^3 / \text{м}^2 \text{сек}$	35,5	46,5	48,3
8	Ишқаланишга чидамлилиги, цикл	9798	11500	13306
9	Ювгандан сўнг, киришиши, танда/арқоқ, %	3,3/2,2	3,0/1,9	2,7/1,6

1-расм. Турли тола улушли матоларнинг ишқаланишга чидамлилиги ва ҳаво ўтказувчанлиги

2-расм. Турли тола улушли матонинг ювгандан сўнг киришиши

3-расм. Турли тола улушли тўқималарнинг узиш кучи

4-расм. Турли тола улушли тўқималарнинг ишқаланишга чидамлилиги

Дастлабки эксперимент натижаларига кўра (1-жадвал, 2-3-расмлар) 100% пахта толали тўқимага нисбатан 60% пахта 40% рагоз аралашма толали тўқиманинг ҳаво ўтказувчанлиги 34,2% га, ишқаланишга чидамлилиги 35,8% га, тўқиманинг узиш кучи тада бўйича 25,1% га, арқоқ бўйича 30,2% га юқори, ювгандан сўнг арқоқ бўйича киришиши 27,3% га, танда бўйича киришиши 18,2% га паст натижалар олинди.

Юқорида келтирилган дастлабки натижалар нефть ва газ етказиш ишлари бўйича ишчилари кийими учун мўлжалаланган матога қўйилган талабларга жавоб бериши ва кенг тадбиқ этиш учун имкониятга эга.

АДАБИЁТЛАР:

1. Yusupova N.B. , Khamrayeva S.A., Janpaizova V.M., Botaboev N.E., Torebaev B.P. Balance of thread on the surface of fabric // Science and world International scientific journal. Volgograd I Founder and publisher: Publishing House“Scientific survey” 2016. № 4 (32), t.2488-2491.
2. Valiyeva Z., Khamraeva S.A., Laysheva E.T. Determination of the geometric characteristics of local wool by the standard method and acoustic instrument.// Textile issues , Tashkent, 2018 1 (1), 10
3. Khamraeva S.A., Nazarova D.T. Research of the breaking load of fabrics for overalls //AIP Conference Proceedings 2467, 060006 (2022).
4. Khamraeva S.A. Equilibrium of the thread on the surface of the fabric // Textile industry. - Moscow., 2007. - No. 6. -pp.55-54.
5. Khamraeva S.A. Analytical calculation of the movement of the duck plotter // Textile industry. -Moscow., 2007.- No. 6. -pp.50-52.
6. Н.Б.Юсупова, К.Э. Разумеев, Д.Т.Назарова, С.Ш.Ташпулатов, Ж.Е.Данадилов, З.Б. Онгарбаева. Улучшения качества костюмных хлопчатобумажных тканей в зависимости от её опорной поверхности // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. Иваново, 2019, № 5 (383). –С.85-88.
7. Komola Murodходjaeva; Naima Sodiqova; Patxillo Siddiqov; Dilrabo Nazarova; Maxnuza Jalilova. // **Some peculiarities of the production of fabrics with large patterns using the coordinate method** //.
8. Технологии. Материалы в производстве спецодежды.
<http://www.technoavia.ru/polezno/technology/materials/carrington>.
9. Пат.Ўз. IAP0483 Якка ва пишитилган янги аралашмали ип олиш усули , Хамраева С.А., Назарова Д.Т., Гиясова Д.Р., Танибердиев Ф.Р., Расмий ахборотнома, 8(244), Тошкент, 2021. –С.35.